

MIGRATSIYANI AYOLLAR PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRINI TADQIQOTLARDA O'RGANILGANLIGI

Sadullayeva Jamilaxon Ibodilla qizi

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi.

Annatsiya: Maqolada migratsiyaning ayollar psixologik holatiga ta'siri, olimlar tomonidan tadqiqotlarda o'rganilganligi ochib berilgan. Shuningdek, ayollar migratsiyasining salbiy psixologik ta'sirini jismoniy salomatlikka ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Migratsiya, ayollar migratsiyasi, psixologik salomatlik, xulq-atvor

Annotation: The article reveals the impact of migration on the psychological state of women, which has been studied by scientists in research. The negative psychological impact of women's migration on physical health is also highlighted.

Key words: Migration, women's migration, psychological health, behavior

Аннотация: В статье раскрывается влияние миграции на психологическое состояние женщин, которое изучалось учеными в ходе исследований. Также выделено негативное психологическое влияние женской миграции на физическое здоровье.

Ключевые слова: Миграция, женская миграция, психологическое здоровье, поведение.

Kirish. Ayollar migratsiyasini tez o'sish xarakteriga ega ekanligi turli soha vakillarini o'rganish obektiga aylanishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sohalarni misol tariqasida keltirib o'tish mumkin. Ammo migratsiyani migrant ayollarning ruhiy holatiga ta'siri yoki qanday psixologik xarakter-xususiyat migratsiyaga undashi kam sonli tadqiqotlarda o'rganilgan. Belgiyalik psixolog migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Frohar Poya 2021-yilda migrant ayollarning ruhiy salomatligi va farovonligi nomli kitobida Yevropa ittifoqidagi migrant ayollarning somatik hamda ruhiy sog'lig'i bilan bog'liq vaziyatlarni keng yoritib berdi. U tadqiqot davomida migratsiya qaroriga kelgan va migratsiya jarayonidagi ayollarda dastlab hissiy-emotsional qo'zg'alish boshlanishini kiyinchalik hissiy bo'shliq, hissiy buzilish, o'zini ayblash, pessimizm, o'zini va atrofdagilarni salbiy hislatlarini ko'rishga shuningdek depressiyaga olib

kelishini aniqladi. Tadqiqotchining takidlashiga ko'ra "ayollar o'z yashab turgan joyidan boshqa davlatga migratsiya qilganida birinchi to'siq joylashish va moslashish hisoblanadi va bu esa ayollarda depressiyasini ya'ni hissiy buzilish alomatlarini paydo qiladi". Ayollarda hissiy bo'shliq, o'zini ayblash kabi xulq-atvordagi buzilishlar tanadagi doimiy charchoqqa, holsizlikka va uyqu buzilishiga turli xil psevdohurujlarga olib keladi [1]. Shuningdek, Frohar Poyaning yozishicha ba'zi migrant ayollarda adaptatsiya jarayonida suisitga moyillik oshadi. Bu holat yuqoridagi sabablar bilan bir qatorda ayollarda erkaklarga nisbatan bosimning ko'pligi ayollarning zo'rovonlikka uchrashi va jinsiy yoki mehnat ekspluatatsiyasi, ijtimoiy yordamning etishmasligi, ishsizlik va qashshoqlik kabi omillarni ham sabab sifatida keltirib o'tgan. Frohar Poya Biopsixososial (biologic, psixologik, sotsiologik) model orqali ayollar migratsiyasini o'rganishni amalyotga tadbiq etdi. Bu metodni samarali, keng qamrovli natija ko'rsatishini o'z tadqiqotida isbotlab berdi

Ayollar migratsiyasini o'rgangan yana bir tadqiqotchi Amerikalik iqtisodchi olim K.Oberg bo'lib, migrant ayollarda yuzaga keladigan salbiy psixologik kechinmalarga quydagicha ta'rif bergan. "O'z yashash joyini o'zgartirgan ayollarda notanish qadriyatlar tizimi o'zini boshqarishini anglab yetadi hamda ikki madaniyat o'rtasida ongsizlik darajasida ziddiyatlar kelib chiqadi". Migrant ayollarda bu holatga "madaniyat shoki" deb nom bergan [2].

J. Berri "madaniyat shoki" holatni "akkulturatsiya stressi" deb qo'llashni taklif qildi, chunki bu atama migratsiya jarayonida shaxslarda yuzaga keladigan salbiy hissiy holatlarni ochib berishga imkon beradi [3].

T.A. Maxonen va I.Yasinskaja-Lahtilar migratsiyadan oldingi va migratsiyadan keyingi davrni migrantlar psixologiyasiga va xulq-atvoriga tasirini o'rganishga oid izlanishlar olib borgan. Tadqiqotchilar har ikki jarayonda "akkulturatsiya stressi" davri migrantlarda sodir bo'ladi degan xulosaga kelgan. Ayniqsa ayol migrantlar bu vaziyatda har qanday qiyinchiliklarni bo'rttirib qabul qilishga moyil bo'ladi. Akkulturatsiya stressi qachonki insonda shu vaziyat sodir bo'lmaganicha kuchayadi. Chunki migratsiyaga ketayotgan ayollar asosan yaxshi

ishlash, o'qish yoki orzularini ushalishini maqsad qilishadi. Chet davlatdagi vaziyat ayollarning o'ylariga har doim ham mos kelmasligi tabiiydir [3].

O.M.Espin ham migrant ayollar migratsiya jarayonida mezbob davlat madaniyatni o'zlashtirishi haqida o'rgangan. "Migrant ayollar migratsiya qilgan davlatini madaniyatlarini o'zlashtirib olishga intiladi bu yaxshi tajriba hisoblanadi, ammo butunlay o'zlashtirishni va avvalgi madaniyat va qadriyatlaridan butunlay voz kechishni iloji yo'q" degan xulosaga kelgan [4].

J.Qodirqulova ayollar uchun migratsiya jarayonlarining oqibatlarini o'rganishda migrantlar kelib chiqqan mamlakatni ijtimoiy-madaniy sharoitini hisobga olish muhimligini ta'kidlaydi. Ayollarning migratsiyasini gender tenglikning yo'qligi, ayollarning an'anaviy rollari, erkaklar va ayollar uchun mehnat bozori notengligi, gender zo'ravonlik, global feminizatsiya jarayonlarini ayollar migratsiyasining sabablari deb keltirib o'tgan [5].

Abdullaev Ye. V ham ayollar migratsiyasini o'sishiga sabab sifatida gender tenglikka yetarlicha etibor qaratilmayotganini yozgan. "Bu holat jahon tajribasiga xos bo'lib, gender tenglikka oid holat yaxshilanmasa ayollar migratsiyasining har qanday ko'rinishi o'sib boradi". Ayollar migratsiyasiga sabablari turlicha bo'lib quydagi tadqiqotlarda bir qancha motivlar keltirib o'tilgan.

Jumldan I.Korotkova, N. Gavrilova Rossiyada ishlovchi 400dan ortiq migrant ayollarni migratsiya motivini o'rgangan. Tadqiqotda ishtirok etgan ayollarda asosiy motiv sifatida farzandlari ta'limi uchun migratsiya qilishi aniqlangan. Migrant ayollar farzandlari ta'limi yaxshi bo'lsa kelajakda farovon hayotda yashaydi deb hisoblashadi. Shu sababli hozirda migratsiyadagi ayollar bilan tub aholi erkaklari o'rtasida nikohlar soni ko'payishiga ham ayollarning farzandlarini rivojlangan davlatda ta'lim olishiga intilish sabab bo'lmoqda.[6]

Hayat. K, Alev. E. K, O'mur. T. O', Ishik. U. Zlar Turkiyada uyda (yordamchi, enaga, qaryalarga qarovchi) ishlayotgan migrant ayollarlarni nima sababdan migratsiya qilganini va migrant ayollar duch kelayotgan muommolarni o'rgandi.

Tadqiqot 1995-1996 yil Turkiyaning Istanbul va Izmir shaharlarida 260 nafar uy ishchilari o'rtasida so'rovnoma shaklida o'tkazildi. So'rov natijalarini chuqurroq

muhokama qilish uchun har bir shaharda fokus-guruh tuzildi. Tadqiqot natijalari migratsiyadagi ishchi ayollarning holati, ish sharoitlari, ma'lumoti va ruhiy holatini ochib berdi. Respondentlar, asosan, pullik uy mehnati bilan shug'ullanuvchi, oilaviy ma'suliyatli, etuk ayollar edi. Respondentlarning to'rtidan uch qismi 30 yoshdan oshgan, 91 foizi o'rta malumotli, yoki maktabni ham tugallamagan ayollar bo'lib, ayollarning 85% oilali edi. So'rovnoma ishtirokchilarining to'rtidan bir ishlayotgan uy xo'jaliklarida "umumiy" ta'qib va zo'ravonlikka duch kelganliklarini aytishgan bo'lsa 4% ga yaqin ayollar jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lganliklarini aytdi. Ayollar bilan suhbatda ish joyida haqorat, taqib va tazyiqqa o'chrashgani yoki bu holatlar bo'lishi mukinligi haqidagi qo'rquv bilan yashayotganini aytishgan. Ishini yo'qotish qo'rquvi sabab tegishli idoralarga murojat qilishmagan [7].

Xulosa: Tadqiqotda ishtirok etgan ayollarning hech biri oliy ma'lumotli emasligi natijasida o'z huquqlarini bilmaslik holati kuzatilgan. Shuningdek ma'lumot darajasi qanchalik past bo'lsa, shunchalik yomon sharoitlarda ishlashga to'g'ri kelgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г. Стефаненко. – 3-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 368 с. 107.
2. Berry J.W. Cross-Cultural Psychology: Research and Applications / J.W. Berry, Y.H. Poortinga, S.M. Breugelmans, A. Chasiotis, D.L. Sam. – New York: Cambridge University Press, 2011. – 650 p.
3. Mahonen T.A. Acculturation expectations and experiences as predictors of ethnic migrants' psychological well-being / T.A. Mohonen, I. Jasinskaja-Lahti // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 2013. – Vol. 44. – № 56. – P. 786806. 178.
4. Кадыркулова, Ж. К. (2018) Трудовая миграция в Кыргызстане, Международный журнал гуманитарных и естественных наук. N2 186-189-С
5. Абдуллаев Е.В. Трудовая миграция как феномен развивающегося общества / Е.В. Абдуллаев // Трудовая миграция в Республике Узбекистан: Сб.ст. / Отв. ред. Е.В. Абдуллаев. - Ташкент, 2008. - С. 1223.
6. Korotkova, I. B., Gavrilova, N. O. (2019) Migrants in Russia: the degree of severity of the problem and solutions, Scientific problems, no. 4, pp. 109—111.
7. Хаят Кабасакал, Алев Эргенч Катринли, Омур Тимуркандай Озмен, Ишик Урла Зейтиноглу «Женщины-мигранты, работающие домашней прислугой в Турции», Middle East Report 211